

O PERFIL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DO ALUNO SURDO DENTRO DA SALA REGULAR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834615

Adriano Batista da Silva (UFSC)
*Graduando de Letras Libras –
surdo.prof@gmail.com*

Darlem Herciton dos Reis Lopes (UFSC)
*Graduando de Letras Libras
darlemherciton.53@gmail.com*

Wallace Albuquerque Queiroz (UFSC)
*Graduando de Letras Libras
wallacealbuquerqueq.inter@gmail.com*

Doutora: Manuela Beltrão
silvamanu@bol.com.br

Resumo: Na escola o surdo sempre apresentou várias dificuldades, principalmente em relação à falta de comunicação com professor, pelo fato de, muitas vezes, a metodologia não estar adequada ao aluno surdo e seu processo educacional. Segundo Vygotsky (1998, p. 67), as dificuldades dos surdos ocorrem pelo fato de as línguas auditivo-orais serem as únicas utilizadas pela maioria da comunidade ouvinte, o que dificulta o aprendizado e o desenvolvimento social. O Congresso de Milão em 1880, foi um marco na história da educação de surdos, palco no qual ocorre o confronto de dois modelos metodológicos colocados em votação, para que fosse escolhido o mais indicado para a usado na educação de surdos; com a escolha do ensino do oralismo, a língua de sinais foi oficialmente proibida. Entende-se, assim, ser essencial a formação que contemple a compreensão do surdo como um sujeito que lê, compreende e interpreta os contextos da realidade e da vida através do canal visual e espacial, que denota as suas habilidades linguísticas e cognitivas oriundas do manuseio de uma língua sinalizada e desprovida de sons e da oralidade. Do mesmo modo, é primordial a aplicação de metodologias utilizadas pelos professores para facilitar o aprendizado do aluno surdo referente à Língua Portuguesa, bem como sobre o seu processo e aprendizagem, porém estando cientes que a primeira língua materna do sujeito surdo é a Libras, tendo, conseqüentemente, como segunda língua a Língua Portuguesa.

Palavras-chave: escola; Libras; professor; surdo.